

ИНСОН ТАНАСИНИ МУРАККАБ МЕХАНИК СИСТЕМА КЎРИНИШИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

Г.Б.Абдиева, Т.Мавланов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215228>

Аннотация. Мақолада кичик тебранма ҳаракатларда, яъни тебраниш частотаси 100 Гц дан кичик бўлганда, одам танасини қовушқоқ-эластик жисм деб қараши мумкин. Шунга асосланган ҳолда инсон танасида рўй берадиган титрашларни қовушқоқ-эластиклик назариясига кўра тадқиқ этилган. Масалани ечиш интегро-дифференциал тенгламаларга келтирилган ва бу тенгламалар сонли усул билан ечилган. Масалани ечиш натижасида инсон танасидаги амплитуда-частотик характеристикалар аниқланади.

Аннотация. В статье, при малых колебаниях при частоте ниже 100Гц., тело человека можно рассматривать как вязко-упругая среда. На этом основании при моделировании тело человека использована классическая теория вязкоупругости. При этом тело подвергается под вибрационных воздействий. Математическая модель поставленной задачи сводится к системе интегро-дифференциальных уравнений, которая решена численным методом. В результате решения поставленной задачи определены амплитудно-частотные характеристики тело человека.

Инсон танасини бир неча қисмлардан иборат бўлган механик система деб қараш мумкин [1]. Бу механик тизим деформацияланувчан қисмлардан ташқари бир неча пай ва тугунлардан ташкил топган бўлиб, улар ҳаракат вақтида ўзаро таъсирда бўлади. Бу таъсир тананинг ҳар бир аъзосига таъсир кўрсатади. Бундай механик тизимни тадқиқ этиш учун тананинг ҳар бир қисми учун ҳаракатнинг дифференциалтенгламалари ҳосил қилинади. Бунинг учун тананинг инерцион характеристикалари берилган бўлиши керак. Бундай характеристикалар [1] ишда келтирилган бўлиб ушбу мақолада ундан фойдаланилган.

Инсон танаси частотасининг характеристикаси инсонни ҳимоялашни энг яхши ҳимоя қилишни таъминлайди. Шунинг билан биргаликда титрашларни ҳимоя қилувчи янги машиналар, ускуналарни лойиҳалашда, титрашларнинг гигиеник нормаларини ишлаб чиқишда, эквивалент механик моделларни қуришда етарли аҳамиятга эга.

Ҳамма характеристикага эга бўлган моделлар қуриш тўлақонли тажрибалар ўтказиш зарур ҳисобланади. Бунда инсон танаси бир неча жисмлардан иборат бўлиб, улар ўзаро пружиналар ҳамда демпферлар ёрдамида боғланган. Бунда инсон танасини характерловчи параметрлар тажрибалардан аниқланади. Тажриба ўтказиш учун инсонга мос келадиган манекенлар ишлаб чиқиш зарурати келиб чиқади.

Моделлаштиришнинг асосий принципи одам танаси билан манекенни характеристикаларини ўта яқинлиги талаб қилинади. Математика нуқтаи назардан бу масалани ечиш мураккаб масала эмас. Ушбу масала орадаги фарқни янада камйтириш учун хатоларни минимумга келтиришга бағишланган. Бундай баҳолашга асосан масала қуйидагича қўйилади. Хатолик мезонига кўра $Y-Y^k$ кўринишдаги функционал танланади. Бу ерда Y^k объектнинг динамик хоссаларини белгилайди ва тажрибадан топилади. $|Z(i\omega)|$ ва $\varphi(\omega)$ мос равишда инсон танасининг механик импеданси ва фазаси; механик импеданси ва фазаси график ёки жадвал кўринишида берилган инсон танасининг динамик моделини қуриш талаб этилади

Қаралаётган механик система учун қовушқоқ-эластиклик назариясига асосланган ҳолда система ҳаракатининг дифференциал тенгламаларини келтириб чиқарамиз. Дастлаб ўзаро таъсирини аниқловчи қонуниятлари топилади. Шундан кейин маълум чегаравий шартлар ёрдамида ҳосил қилинган тенгламалар ечилади ва олинган натижалар таҳлил қилиниб, унинг инсон танаси қисмларига таъсири аниқланади. Ушбу масала жуда мураккаб бўлиб, ўзига хос бўлган илмий йўналиш бўйича изланишлар олиб боришни талаб этади.

Одам танаси қисмларининг қовушқоқ-эластиклик хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, кўйилган динамик масала [2] га асосан

$$\ddot{T}(t) + 2b\dot{T}(t) + \lambda^2 T(t) + \gamma T^3(t) = \lambda^2 \int_0^t \Gamma(t-s)T(s)ds + \gamma \int_0^t \Gamma_1(t-s)T^3(s)ds + f(t);$$

$$T(t=0) = T_0; \dot{T}(t=0) = \dot{T}_0$$

кўринишдаги интегро-дифференциал тенгламалар системасини ечишга келтирилади. Бу системани ечиш учун юқорида келтирилган усул, яъни «Mathcad» ва «Maple» математик дастурларни фойдаланиш керак. Аниқ мисоллар кўринишида инсон танаси қисмларидати титрашлар натижасида мавжуд бўлиши мумкин бўлган тебранма ҳаракатлар [2,3] ишларда батафсил келтирилган интегро-дифференциал тенгламалар билан устма-уст тушганлиги учун уларни ечиш усулига тўхталмаймиз.

Сонли тажрибалар ўтказиш асосида қовушқоқлигини ифодаловчи A параметрни тебранма ҳаракат амплитудасига таъсирини ўрганилган. Инсон аъзолари устида тажриба ўтказиш имконияти мавжуд бўлмаганлиги учун аниқ манбалардан, жумладан [1] ишда келтирилган тажриба натижалардан фойдаланилган. Қовушқоқлик коэффициентининг турли қийматларида ($A=0,02$; $A=0,08$; $A=0,12$; $A=0,189$) тебранма ҳаракат амплитудасини характерловчи $N(t)$ функцияни ўзгариш қонунини ифодаловчи эгри чизиклар олинган. Бу эгри чизиклардан қовушқоқлик коэффициентини маълум микдорда ўсиши ҳаракатнинг муқобиллашишига олиб келади. Тажрибалар натижаларига асосланиб, $0 < A < 0,26$ эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиз.

Ташқи куч частотасининг тебранма ҳаракат амплитудасига таъсирини ўрганамиз. Бунинг учун ташқи куч частотасининг турли қийматларида тебранма ҳаракат амплитудасини ҳисоблаймиз ва натижаларни графиклар кўринишида ифодалаймиз. Олинган эгри чизиклар 1 расмларда келтирилган.

а)

б)

в)

г)

1 расм. Ташқи куч частотасининг турли қийматларида
(а) $p=0,5$; б) $p=4,5$; в) $p=9,5$; г) $p=12,5$) тебранма ҳаракат амплитудаси ўзгаришини
ифодаловчи эгри чизиклар

Бу эгри чизиклардан тебранма ҳаракат амплитудасининг ташқи куч частотасига боғлиқлиги кўриниб турибди. Частотанинг ўсиши тебранма ҳаракатнинг раволашишига олиб келади.

Ташқи куч частотасининг тебранма ҳаракат амплитудасига таъсирини ўрганамиз. Бунинг учун ташқи куч частотасининг турли қийматларида тебранма ҳаракат амплитудасини ҳисоблаймиз ва натижаларни графиклар кўринишида ифодалаймиз.

Бу эгри чизиклардан тебранма ҳаракат амплитудасининг ташқи куч частотасига боғлиқлиги кўриниб турибди.

Кўчишлар аниқлангандан сўнг, тебранма ҳаракатни характерловчи барча параметрларни жумладан, тебранма ҳаракат амплитудаси, частотаси ва куч аниқланади.

Олиб борилган назарий ва амалий изланишлар натижасида олинган сонли натижалар асосида механик тизимни лойиҳалашда ва ундаги хусусий частоталарини аниқлаш, амплитуданинг кескин ўсишига йўл қўймаслик, ҳамда резонанс зонасида давомли ҳаракатини чеклаш каби ишларни амалга ошириш мумкин.

Юқорида келтирилган графикларда тебранишларнинг вақт бирлиги ичида ўзгаришини ифодаловчи эгри чизиклар келтирилган. Улардан кўриниб турибдики, қовушқоқлик хусусиятини ҳисобга олиш кўчишларнинг камайишига олиб келади.

Шунингдек қовушқоқлик хусусиятини ҳисобга олиш ҳаракатининг стабиллашига олиб келади. Бундан ташқари қовушқоқлик хусусиятини ҳисобга олишлик динамикани назарий жиҳатдан тадқиқ этиш жумладан, жисми характерловчи механикавий характеристикаларини рационал қийматларини аниқлаш имкониятини беради.

Шуни таъкидлаш жоизки тақлиф этилган усул билан нафақат тебранишларни инсон фаолиятига таъсирини, шунингдек тўқимачилик машиналари элементларини, машинасозлик конструкция элементларини ҳам титрашларга ҳисоблаш имкониятини беради. Бунда таъсир этаётган куч ихтиёрий, жумладан осциллограмма кўринишида ҳам берилиши мумкин.

1. Инсон танасини қовушқоқ-эластиклик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда моделлаштириш ва уларга кирган параметрлар аниқланди.

2. Инсон танаси қисмларининг қовушқоқ-эластиклик хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, қўйилган динамик масала интегро-дифференциал тенгламалар системасига келтирилди.

3. Хосил қилинган интегро-дифференциал тенгламалар системасини сонли усул билан ечиш учун «Mathcad» ва «Maple» математик дастурларни фойдаланилди. Аниқ мисоллар кўринишида инсон танаси қисмларида титрашлар натижасида мавжуд бўлиши мумкин бўлган тебранма ҳаракатлар тадқиқ этилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Фролов К.В. Вибрации в технике. М.: “Машиностроение”. 1981 6 том, 456 с.
2. Мавланов Т. Разработка методов и алгоритмов расчета оболочечных конструкций с учетом структурной неоднородности и взаимодействия с различными средами. Ташкент 2020.-200 с.
3. Абдиева Г.Б. **монография хавфсизлик бўйича**
4. Абдиева Г.Б. Мавланов Т. **Хавфсизлик ёки биргаликдаги мақола**
5. Абдиева Г.Б., Мавланов Т. **Биргаликдаги мақола.**
6. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 2 изд. испр. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 320 с.
7. Хакимянов Г.С., Чубаров Л.Б., Воронина П.Б. Математическое моделирование. – Новосибирск, РИТЦ НГУ, 2014. – 263 с.
8. Ашихмин В.Н., Гитман И.Б., Келлер И.Э. и др. Введение в математическое моделирование. - М.: Логос, 2005. – 440 с.
9. Lawson D. Marion G. An introduction to mathematical modeling. 2008. <http://people.maths.bris.as.uk>
10. Kuznetsov Iu.A. Mathematical modelling of biological processes. Nizhni Novgorod. 2015. www.unn.ru/books/met-files/kuznetsov_IuA_IEE_01.pdf
11. Moghadas S.M., Taberi-Douraki M. Mathematical modelling. A graduate textbook. John Wiley and Sons, Inc. 2019.
12. Heinz Stefan. Mathematical modelling. Springer.2011. www.twirpx.com.
13. Yormatov G'.YO. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. –Т.: “Aloqachi”, 2009 yil. – 348 б.
14. Ёрматов Г. Ё. ва бошқалар. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. -Т.: 2005.